

Ambassadors for Diamond Open Access publishing as an initiative of the Expertise Center

Researchers/authors working at universities in the Netherlands still have relatively little affinity with and knowledge about Diamond Open Access (D.OA) as a publishing model. This is partly because researchers are judged by the journals in which they publish. Journals with high impact and ranking are often the existing journals hosted by the traditional publishers that ask (high) fees (APCs) for OA publishing. New diamond journals and publishers have yet to prove themselves and, therefore, have less appeal to researchers.

One strategy to overturn this is to get researchers more involved in D.OA publishing and promote this model in various ways. Hence, the [Diamond Open Access Expertise Center](#) has planned to appoint several ambassadors from different academic fields. The latter is essential because the publishing cultures of disciplines can differ significantly. Knowledge of those respective cultures is vital to approach researchers properly. In addition, a group of ambassadors covering different disciplines can enlarge the center's network to reach a diverse group of researchers effectively.

What do we expect from the D.OA ambassadors?

Ambassadors' primary role is to **carry out several activities** (with a minimum of two per year) **to promote D.OA**. This might include, for example, an interview about the state of the art of D.OA in the relevant field, posted on the center's webpage as a podcast or video. Ambassadors may also write essays explaining the importance of D.OA in their disciplines. Another possibility is for the center to ask ambassadors to act as speakers at events it organises.

In addition, we ask ambassadors to **promote the center** by including its logo and link to the website in their email signatures and by highlighting the center's activities as much as possible during conferences/workshops, on social media (LinkedIn), and through other possible channels (associations and the like).

Finally, a hybrid expert **meeting** will be organised **four times a year** to exchange ideas about other possible promotional activities and to discuss the state of affairs regarding the ambassadorship (what is working, what is not working). Ambassadors are asked to be present at these meetings as much as possible.

Ambassadors are asked to commit at **least for the year 2025, and preferably also 2026**.

If you recognise yourself or someone you know in this profile, please email [Bregt Lameris](#) by April 4, 2025.

Ambassadeurs voor het Diamond Open Access publiceren vanuit het Expertise Centrum

Onderzoekers/auteurs werkzaam bij de Nederlandse universiteiten hebben nog relatief weinig affiniteit met, en kennis over Diamond Open Access (D.OA) als publicatiemodel. Dit komt deels doordat onderzoekers worden beoordeeld op de tijdschriften waarin zij publiceren. Tijdschriften met een hoge impact en ranking zijn vaak de al bestaande tijdschriften uitgegeven door traditionele uitgeverijen die (hoge) APCs vragen voor het OA maken van publicaties. Nieuwe diamond tijdschriften en uitgeverijen moeten zich vaak nog bewijzen en hebben daardoor minder aantrekkingskracht op onderzoekers.

Een van de strategieën om dit te kantelen is door onderzoekers meer bij het Diamond publiceren te betrekken en dit model op verschillende manieren te promoten. Hiervoor wil het [Diamond Open Access Expertise Center](#) een aantal ambassadeurs aanstellen, die binnen de verschillende vakgebieden werkzaam zijn. Dit laatste is van belang omdat de publicatieculturen van disciplines vaak veel van elkaar verschillen. Kennis van die betreffende culturen is van belang om onderzoekers op een goede manier te kunnen benaderen. Daarnaast kan een groep ambassadeurs die verschillende disciplines behelst het netwerk van het centrum in de breedte vergroten om zo effectief een diverse groep onderzoekers te bereiken.

Wat verwachten we van D.OA ambassadeurs?

Een ambassadeur onderneemt een aantal activiteiten (minimaal twee) per jaar om **D.OA te promoten**. Dit kan bijvoorbeeld een interview zijn over Diamond OA binnen het betreffende vakgebied, dat als podcast of video op de webpagina van het centrum geplaatst wordt. Ook kunnen ambassadeurs wellicht essays schrijven waarin ze het belang van Diamond OA in hun vakgebied uiteenzetten. Een andere mogelijkheid is dat ambassadeurs optreden als sprekers of anderszins bij evenementen georganiseerd door het centrum.

Daarnaast vragen we ambassadeurs het **centrum te promoten** door het logo met een link naar de website in de handtekening onder e-mails op te nemen, en door de activiteiten van het centrum zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen tijdens conferenties/workshops, op social media (LinkedIn), en via andere mogelijke kanalen (vakverenigingen en dergelijke).

Tenslotte organiseren we **vier keer per jaar** een hybride **meeting** om ideeën uit te wisselen over andere mogelijke promotieactiviteiten en om de gang van zaken met betrekking tot het ambassadeurschap te bespreken (loopt het, wat werkt, wat werkt niet). Van de ambassadeurs wordt gevraagd hier zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn.

Ambassadeurs wordt gevraagd zich in elk geval **in het jaar 2025 te committeren, en liefst ook in 2026**.

Als je jezelf herkent in deze beschrijving, of je kent iemand met dit profiel, dan kun je dit tot 4 april 2025 laten weten via een mail aan [Bregt Lameris](#).